

TFG

Trabajo Fin de Grado

Título: Cartografía de la morriña: memoria, ausencia y territorio en la práctica artística

Autor/a: Marta Blázquez Rodríguez

Tutor/a: M^a Teresa Alonso Acebes

Departamento: Dibujo y grabado

Grupo: 3

Convocatoria: Ordinaria

Año: 2025

cartografía

de la

morriña

Marta Blázquez Rodríguez

A mi familia y amigos, que me
recuerdan que el hogar no siempre es
un lugar, sino quienes lo habitan.

RESUMEN:

La morriña es una palabra con origen gallego que da nombre a ese sentimiento profundo de tristeza por la tierra natal. En este proyecto, me apropio del término para reflexionar sobre mi experiencia como persona gallega alejada de su lugar de origen. A partir de recuerdos familiares, experiencias personales y una conexión muy fuerte con la tierra, se desarrolla un proceso en el que la investigación teórica y la práctica se combinan constantemente. A través del desarrollo artístico, se construye una cartografía emocional representada con una instalación textil y fotográfica cargada de significados que hablan sobre cómo habito la ausencia, la memoria y el territorio.

PALABRAS CLAVE: Morriña, Memoria, Ausencia, Archivo, Instalación.

ABSTRACT:

Morriña is a word of Galician origin that describes the profound feeling of sadness for one's homeland. In this project, I appropriate the term to reflect on my experience as a Galician person far from my place of origin. Drawing on family memories, personal experiences, and a strong connection to the land, a process unfolds in which theoretical and practical research constantly merge. Through artistic development, an emotional cartography is constructed, represented by a textile and photographic installation laden with symbols that speak to how we inhabit absence, memory, and territory.

KEYWORDS: *Morriña*, Memory, Absence, Archive, Installation.

ÍNDICE:

1. INTRODUCCIÓN:	6
1.1. MOTIVACIÓN.....	6
1.2. PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO	6
1.3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO	6
2. HIPÓTESIS:	7
3. OBJETIVOS:	7
3.1. OBJETIVO GENERAL.....	7
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	8
4. METODOLOGÍA:	8
5. MARCO REFERENCIAL:	9
5.1. INTRODUCCIÓN A LA TEMÁTICA.....	9
5.1.1. Origen y evolución del concepto.....	9
5.1.2. Nostalgia y memoria: una conexión indisoluble.....	10
5.1.3. La “morriña”: nostalgia gallega.....	11
5.2. CONTEXTO EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO.....	12
5.2.1. El arte como medio para representar la memoria y la ausencia.....	12
5.2.2. Artistas que trabajan con la nostalgia y memoria personal	12
5.2.3. Relación entre arte textil y nostalgia.....	15
5.2.4. Uso de estampación, fotografía e instalación como herramientas narrativas.....	16
5.3. PROYECTOS ANTERIORES DE REFERENCIA	17
6. DESARROLLO ESPECÍFICO DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA:	19
6.1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO Y CONCRECIÓN DE LA PROPUESTA.....	19
6.3. RECOPIACIÓN FOTOGRÁFICA Y CONSTRUCCIÓN DE ARCHIVO VISUAL	22
6.4. PLANIFICACIÓN INSTALATIVA Y DETALLES FINALES	24
7. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA:	26
8. FUENTES DOCUMENTALES:	27
9. ANEXO	29

ÍNDICE DE FIGURAS:

Figura 1: Boltanski, C. (1989). Instalación Les Archives de Christian Boltanski 1965-1988. Fotografía de Philippe Migeat. Centre Pompidou, Paris.....	12
Figura 2: Boltanski, C. (2014). Instalación Animitas (Talabre, San Pedro de Atacama, Chile). Fotografía de Marc Domage. Fondation Louis Vuitton.....	13
Figura 3: Hashmi, Z (1997), Grabados Home I Made / A Life in Nine Lines. Fotografía de Christie's. Christie's.....	14
Figura 4: Dean, T. (2013). Dibujo en pizarra The Wet Prayer. Fotografía de Centro Botín. Centro Botín.....	14
Figura 5: Hojas secas de ngalama preparándose para el tinte. (s.f), Fotografía de Riley Salyards. Fuente: Documenta 14.....	15
Figura 6: Fofana, A. Instalación Fundi. (2017). Fotografía de Roman März. Fuente: Documenta 14.....	16
Figura 7: Bourgeois, L. (2022). Instalación The Woven Child. Fotografía de Mark Blower. Fuente: The Hayward Gallery.....	16
Figura 8: Instalación Lola (2025). Elaboración propia.....	18
Figura 9: Cuaderno de campo. (2025). Elaboración propia.....	19
Figura 10: Boceto acuarela tela. (2025). Elaboración propia.....	20
Figura 11: Boceto acuarela instalación. (2025). Elaboración propia.....	20
Figura 12: Alimentos en proceso de extracción. (2025). Elaboración propia.....	21
Figura 13: Tela sumergida en tinte de remolacha. (2025). Elaboración propia.....	22
Figura 14: Tela sumergida en tinte de cebolla. (2025). Elaboración propia.....	22
Figura 15: Telas pigmentadas. (2025). Elaboración propia.....	22
Figura 16: Fotografía merendero. Elaboración propia.....	24
Figura 17: Fotografía costa Caión. Elaboración propia.....	24
Figura 18: Fotografía en papel transfer. Elaboración propia.....	24
Figura 19: Transferencia a tela con plancha. Elaboración propia.....	24
Figura 20: Detalle imágenes en tela. Elaboración propia.....	24
Figura 21: Cosido a máquina. Elaboración propia.....	25
Figura 22: Varilla madera. Elaboración propia.....	25
Figura 23: Cosidos en tela. Elaboración propia.....	25
Figura 24: Instalación final. Elaboración propia.....	26
Figura 25: Instalación final detalle. Elaboración propia.....	26
Figura 26: Fotografía de archivo. Elaboración propia.....	31
Figura 27: Fotografía de archivo. Elaboración propia.....	31
Figura 28: Fotografía analógica. Elaboración propia.....	31
Figura 29: Fotografía analógica. Elaboración propia.....	31
Figura 30: Fotografía analógica. Elaboración propia.....	31
Figura 31: Fotografía analógica. Elaboración propia.....	31
Figura 32: Fotografía analógica. Elaboración propia.....	32
Figura 33: Fotografía analógica. Elaboración propia.....	32
Figura 34: Prueba instalación. Elaboración propia.....	32
Figura 35: Montaje fotográfico. Elaboración propia.....	32
Figura 36: Detalle instalación. Elaboración propia.....	32
Figura 37: Detalle instalación. Elaboración propia.....	33
Figura 38: Detalle instalación. Elaboración propia.....	33
Figura 39: Detalle instalación. Elaboración propia.....	34
Figura 40: Lola. Elaboración propia.....	34
Figura 41: Detalle bordado. Elaboración propia.....	35
Figura 42: Detalle bordado. Elaboración propia.....	35

1. INTRODUCCIÓN

1.1. MOTIVACIÓN

Hay lugares que nos habitan incluso en la distancia. Espacios que aunque físicamente no estén, siguen siendo parte de nosotros a través del recuerdo, de las historias que nos contaron, de las fotografías que recogen todo un tiempo que pasó pero no queremos perder. Por esta razón, en este proyecto he querido reconstruir esos espacios, llevar esa parte de mí imaginario a algo tangible, que pueda recordar.

La nostalgia no es sólo el hecho de añorar aquello que hemos perdido, sino que se convierte en un sentimiento propio que habla sobre la relación del individuo y los lugares que han marcado su vida. En Galicia, la palabra empleada más arraigada a esa sensación es *morriña*. Como seres que compartimos un territorio y una cultura en común, tenemos un gran profundo sentimiento de pertenencia.

En estos tiempos en los que la movilidad y el desarraigo están muy presentes, la memoria es capaz de guardar todos esos recuerdos y convertirlos en arte. La materialidad de lo vivido —imágenes, texturas, fragmentos— me lleva a preguntarme cómo habitamos la ausencia y de qué manera el pasado se manifiesta en el presente. Mediante este proyecto, intento explorar cómo los recuerdos pueden tomar forma y cómo el arte ayuda a ser un puente entre lo que somos ahora y lo que sigue formando parte de nosotros.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO

Este proyecto surge de la necesidad de dar forma a lo que se queda en el recuerdo. Parte de algo muy personal: estar lejos de Galicia, mi tierra, y querer volver a sentirme cerca de ella a través del arte. A lo largo del trabajo he ido explorando temas de interés propio como la nostalgia, la memoria o la identidad, intentado ver cómo se pueden tratar desde el arte contemporáneo, pero siempre desde un lugar emocional y propio. La pieza final es una instalación en la que se emplean telas teñidas con pigmentos naturales junto con recursos fotográficos y bordados. Con todo eso, la intención de este proyecto es crear un mapa emocional, donde se habla de lo personal y lo colectivo, del paisaje, del territorio de donde vengo y que siempre vuelve, de alguna forma, en lo que hago.

1.3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO

El trabajo está dividido en varias partes que han permitido tanto el desarrollo de las ideas como todo el proceso artístico. Al principio se describe el primer hilo, la idea que dio origen a hacer este proyecto y las razones de porqué trabajar con este tema.

Después se plantea la hipótesis del trabajo continuando con un objetivo general y sus objetivos específicos para alcanzarlo.

Para explicar cuáles han sido los métodos o procedimientos que se han empleado para desarrollar esta propuesta se plantea una metodología que recoge las fases creativa, reflexiva y documental.

A continuación, el marco referencial expone una investigación con las diferentes perspectivas tanto teóricas como artísticas que hablan sobre la nostalgia, la memoria y el territorio.

Posteriormente, el desarrollo de la producción artística explica detenidamente cómo se han llevado a cabo los procesos plásticos como el teñido de telas, recogida de archivos, toma de fotografías, creación de instalación, etc.

Por último, se presentan las conclusiones finales y se plantean posibles líneas de futuro para seguir desarrollando esta propuesta.

2. HIPÓTESIS

“La práctica artística permite al artista generar una cartografía emocional de la morriña, conectando lo personal con lo territorial a través de imágenes, materiales e intervenciones cargadas de significado”

Esta hipótesis parte de la idea de que el sentimiento de morriña y la sensación de ausencia no sólo se pueden experimentar emocionalmente si no que pueden convertirse en un vehículo para la creación artística. A través de aspectos formales y materiales que me recuerdan a mi lugar de origen, como el uso de imágenes, colores o símbolos personales, el proceso creativo se convierte en una forma de recordar y explorar la ausencia. La finalidad de la obra es intentar representar los recuerdos que tengo de ese lugar, generar un territorio que ya no está físicamente pero persiste en mi memoria.

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

La intención de este proyecto consiste en **explorar el concepto de morriña y su relación con la memoria y la identidad a través de la práctica artística.**

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer y estudiar aquellos artistas de interés propio que hayan trabajado con la idea de ausencia, memoria, archivo y conexión con el territorio.
- Reflexionar e investigar sobre cuáles son los elementos que me conectan con mi lugar de origen.
- Reunir aquellos elementos o materiales vinculados a mi tierra que puedan incorporarse al proceso artístico.
- Realizar una investigación artística a partir de diferentes disciplinas como la fotografía, el teñido de telas o la estampación.
- Diseñar y montar una instalación que reúna los resultados plásticos desarrollados en la investigación.
- Documentar el resultado no sólo como forma de preservar su huella si no también para reflexionar sobre el proceso creativo.

4. METODOLOGÍA

Este trabajo se ha desarrollado de forma libre y orgánica, sin seguir un orden fijo. Aunque se puede dividir el proceso en tres partes —reflexiva, documental y creativa—no han sucedido de forma lineal, sino que se han entrelazado durante la trayectoria de este proyecto. Ha sido más bien un diálogo constante entre pensar, buscar y hacer.

Al principio, la idea estaba clara; realizar una instalación que hablase de la memoria y de la morriña. Sin embargo, conforme avanzaba el proceso, la investigación teórica tuvo tanta importancia como la práctica y fueron de la mano durante todo el proceso. La lectura de textos, investigación de artistas y escucha de canciones, abrieron nuevas formas de entender la nostalgia, no solo como algo personal, sino también desde una perspectiva más amplia. Esa parte teórica enriqueció la toma de decisiones sobre qué materiales usar, qué técnicas probar o cómo podía ser la forma final de la obra. La inteligencia artificial sirvió de ayuda para encontrar textos y artistas que estuvieran relacionados con mi proyecto, al igual que sirvió para estructurar el trabajo escrito.

En la parte reflexiva, el trabajo se centró en conceptos como la morriña, el archivo, la ausencia o el sentido de pertenencia. Algunos salieron de lecturas o de analizar obras de artistas, y otros directamente de experiencias propias o recuerdos. Muchas veces surgían imágenes en mi mente mientras leía o escribía, y eso ayudaba a plantear posibles formas para la pieza.

Al mismo tiempo, la parte de recogida de materiales fue clave. Cada viaje realizado a Galicia permitía la recogida de plantas, flores, fotos antiguas, objetos de casa... Elementos de gran valor emocional que hablan del territorio y que posteriormente serían añadidos a la obra final. Este archivo personal creado de manera intuitiva funcionó como una base desde la cual pensar la producción artística.

La fase creativa fue la última que se concretó. Una vez recogidos los materiales, pensadas las referencias y definidos los conceptos, empezaron las pruebas: teñir telas con pigmentos naturales, experimentar con estampaciones y bordados, pensar cómo montar la instalación, etc. Al final, la pieza no fue el resultado de una idea inicial definida, sino que fue conformándose poco a poco, a medida que se avanzaba en las demás fases. Este enfoque me permitió entender que los errores, las pruebas, lo que no sale como esperabas es parte de un proceso y todo eso forma parte de la obra tanto como el resultado final.

5. MARCO REFERENCIAL

5.1. INTRODUCCIÓN A LA TEMÁTICA

La nostalgia es un profundo sentimiento vinculado a la experiencia humana. Diferentes disciplinas como la filosofía, la psicología o incluso la antropología han estudiado este concepto bajo un objetivo, encontrar su origen etimológico y entender su evolución conceptual.

A lo largo del tiempo se han atribuido dos características al término “nostalgia”. Puede interpretarse tanto como un sentimiento de pérdida y añoranza o como una forma de conectar con la identidad y el pasado. En esta investigación, utilizo la palabra morriña, un término que para los gallegos significa mucho más que echar de menos. La morriña es un sentimiento profundo y compartido, que va más allá de la ausencia; el vacío que se siente al estar lejos del mar, de nuestra lengua, de los sabores de nuestra tierra, de la familia y amistades que tuvimos que dejar atrás. Es una emoción que además está muy ligada a nuestra historia, a esa Galicia emigrante, donde muchos se vieron obligados a marchar, cargando con la distancia como parte de su identidad.

5.1.1. Origen y evolución del concepto

Como bien describe el médico suizo Johannes Hofer en su tesis preliminar (1688), la nostalgia era un trastorno que sufrían los soldados mercenarios suizos que estaban destinados a trabajar lejos de casa. En esa investigación, aparecía por primera vez el término procedente del griego νόστος (νόστος), que hace referencia al “regreso” o “viaje de vuelta”, y άλγος (άλγος), que se traduce como “dolor” o “sufrimiento”. Esta lejanía al lugar de origen se decía que provocaba síntomas físicos y psicológicos como fiebre, dolores de estómago, tristeza y debilidad. En este sentido, la nostalgia fue inicialmente comprendida como una enfermedad con un impacto real en el cuerpo (J. F. Alonso, 2019).

Con el tiempo, dejó de verse como una patología y simplemente pasó a considerarse una emoción más del ser humano. Durante el siglo XIX, abandonó el campo de la medicina y pasó al ámbito de la poesía y al de la filosofía. Los románticos la emplearon para hablar sobre la memoria y como habían perdido el tiempo, el deseo de regresar al pasado o la identidad, para expresar sus emociones (Diego S. Garrocho, 2019, p. 679).

Como menciona Svetlana Boym, en *El futuro de la nostalgia* (2001)

El lema de los románticos es «Añoro, luego existo». Como el progreso, la nostalgia depende del concepto moderno de tiempo irrepetible e irreversible. El nostálgico romántico insistía en la alteridad del objeto de su nostalgia desde su vida presente, y lo mantenía a una distancia prudencial. El objeto de la nostalgia romántica debe encontrarse

más allá del espacio de la experiencia del presente, en algún lugar del crepúsculo del pasado o en la isla de la utopía, donde, por fortuna, el tiempo se ha detenido, como en un reloj antiguo (p. 42).

En el siglo XX, pensadores como Sigmund Freud (1856) y Walter Benjamin (1892) exploraron cómo afectaba tanto psicológica como culturalmente. Freud entendía la nostalgia como una respuesta del cerebro ante la pérdida: en el duelo, es el mundo exterior el que se percibe empobrecido; en cambio, en la melancolía, esa sensación de vacío se proyecta al interior del Yo (Freud, 1917 p. 13). Benjamin, sin embargo, la veía no como una narración objetiva de lo ocurrido, sino como una forma de rescatar ciertos recuerdos del pasado que cobran fuerza en momentos de peligro o urgencia en el presente (Benjamin, 1940 p. 48).

En la actualidad, la nostalgia sigue presente en nuestra cultura y se manifiesta en diferentes disciplinas como moda, arquitectura, diseño, música y arte, funcionando como un vehículo que nos trae de vuelta el pasado adaptándose a nuestras nuevas necesidades.

5.1.2. Nostalgia y memoria: una conexión indisoluble

Como se mencionó antes, la nostalgia está muy vinculada con la memoria porque aparece cuando se recuerda lo que ya no está o lo que se echa de menos. Desde la psicología cognitiva se plantea que la memoria no funciona como un archivo fijo, sino como algo que se va reconstruyendo todo el tiempo según el presente. (García, A. 2024) Por eso, cuando aparece el sentimiento de nostalgia, el ser humano no recupera los recuerdos igual que fueron en el pasado sino que los reinterpreta según lo que siente ahora.

Svetlana Boym, en *El futuro de la nostalgia* (2001), considera que existen dos tipos de nostalgia: la restaurativa, que intenta recrear el pasado de forma exacta, y la reflexiva, que acepta que no se puede volver atrás y se centra más en cómo se vive el recuerdo. En el arte contemporáneo, muchos artistas han explorado esta segunda forma de nostalgia, trabajando con temas como la memoria, la ausencia y el paso del tiempo.

5.1.3. La “morriña”: nostalgia gallega

En el marco de este proyecto, para hablar desde un punto de vista personal, el término nostalgia se convierte en el concepto gallego de morriña. Una palabra que no tiene traducción literal en otros idiomas. Yo la describiría como una sensación de añoranza por mi tierra natal y todo lo que aquello comprende; separación de familia y amistades, echar de menos el mar, etc.

Este término fue empleado históricamente durante los siglos XIX y XX para hablar sobre la emigración gallega. Durante ese periodo, miles de habitantes

gallegos tuvieron que abandonar sus casas para encontrar mejores condiciones de vida asentándose en lugares como latinoamérica y otras partes de España. En ese contexto, la palabra morriña tuvo su auge y se manifestó en disciplinas como la literatura, la música y el arte (LOIA, s.f).

La poeta gallega Rosalía de Castro (1837), una de las mujeres más reconocidas en la poesía moderna, plasmó en su obra su experiencia como mujer exiliada. En su poemario *Cantares Gallegos* (1863), se expresa como la nostalgia se mezcla con la crítica social (Anexo 1). De esta manera, Rosalía denuncia las injusticias y sufrimiento de quienes tenían que abandonar su hogar para buscar una vida mejor.

Para hablar de morriña en un contexto más actual, se debe mencionar al artista gallego Sen Senra (1995). En su último disco, expresa la necesidad como cantante de buscar un futuro prometedor sin perder la esencia de sus raíces.

Como afirma en su última canción *Padiante* (2025), “nuestra historia está grabada en hierro y no se puede arrancar”, haciendo mención a todo lo que comprende ser gallego, esa historia común que todos conocemos y compartimos. En sus letras se encuentra una búsqueda constante de volver al lugar de origen, la importancia de nuestros antepasados y cómo gracias a ellos se construye nuestra identidad (Sonido Muchacho, 2025).

Por lo tanto podemos decir que la morriña no es solo una emoción individual, sino que se convirtió en una memoria colectiva que definió durante un momento de nuestra historia a una comunidad y que a día de hoy sigue estando presente.

Su relación con el territorio y la identidad la convierte en un concepto fundamental para esta investigación, ya que permite explorar cómo la nostalgia se materializa a través del arte y cómo la memoria de un lugar puede convertirse en un territorio emocional.

5.2. CONTEXTO EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

5.2.1. El arte como medio para representar la memoria y la ausencia

En el contexto artístico, podemos observar como la memoria y la ausencia pasan de ser conceptos abstractos a materializarse. Mediante distintas disciplinas, los artistas han sabido expresar conceptos como la fragilidad de los recuerdos, la pérdida o la construcción de la identidad. El objetivo, no sólo recoger lo que fue el pasado sino transformarlo en una obra que explora la memoria como un territorio en constante transformación. Para hablar de ello, podemos observar cómo diversos artistas contemporáneos han hecho del arte un vehículo para evocar lo que ya no está, para dar forma a lo intangible.

5.2.2. Artistas que trabajan con la nostalgia y memoria personal

En el arte contemporáneo, la nostalgia ya no se ve únicamente como un sentimiento melancólico, también puede convertirse en una herramienta crítica y poética desde la cual los artistas exploran temas como la identidad, la memoria personal, la pertenencia o el paso del tiempo.

Las obras de arte se convierten de esta manera en contenedores de memorias, no sólo documentan recuerdos, sino que los transforman y los reactiva, generando nuevas lecturas emocionales. Muchos artistas trabajan esta "nostalgia" a partir de archivos familiares, materiales encontrados, fotografías analógicas o técnicas artesanales que evocan lo íntimo y el pasado.

Uno de los artistas que mejor ha explorado la relación entre arte, memoria y ausencia es Christian Boltanski (1944-2021). A través de la instalación y de recolección de fotografías de archivo crea obras que le permiten construir su pasado y entender su infancia a la vez que hablar sobre la fragilidad de los recuerdos. En la obra *Les archives de Christian Boltanski 1965-1988*, el artista crea un archivo ficticio de sí mismo, recogiendo documentos, fotografías y objetos que construyen una identidad fragmentaria y abierta. Esta obra invita al espectador a preguntarse y construir la identidad del artista a partir de las 646 cajas metálicas que contienen los archivos (*Les Archives de Christian Boltanski 1965-1988* - Centre Pompidou).

Figura 1. Instalación *Les archives de Christian Boltanski 1965-1988*, Christian Boltanski (1989) Fuente: Centre Pompidou

Otra obra que podemos destacar de su trayectoria como artista que trabaja con la ausencia y la memoria es *Animitas* (2014). Ésta es una instalación compuesta por cientos de campanas que se encuentran en el desierto de Atacama (Chile). Con este proyecto, el artista pretendía crear un espacio de contemplación. Las campanas se movían y empezaban a producir sonidos con el viento. La obra en

sí hace referencia a las animitas chilenas, altares que se colocan en las carreteras para recordar a los muertos. De esta forma, Boltanski genera un paisaje sonoro que nos invita a reflexionar sobre la ausencia y la memoria de los que ya no están (Fundación Mar Adentro, 2015). Esta forma de representar la ausencia y la memoria desde elementos naturales y efímeros se conecta directamente con mi proyecto.

Figura 2: Instalación *Animitas*, Christian Boltanski. (2014). Fuente: Fondation Louis Vuitton

Otra artista que trabaja con la memoria personal y en este caso el sentimiento de desarraigo, es Zarina Hashmi (1937-2020). Su obra *Homes I Made / A Life in Nine Lines* (1997) está compuesta por nueve grabados que representan los planos de las nueve viviendas en las que vivió a lo largo de su vida, desde que dejó atrás su país de origen, India, pasando por Bangkok hasta Nueva York. A través de líneas sencillas y títulos que hacen referencia a los lugares de cada casa, Zarina reconstruye su biografía mediante una cartografía íntima del hogar. Estas casas representan algo más que planos de los sitios donde vivió, muestran su vida en constante movimiento, llena de pérdidas, transformaciones y recuerdos.

En esta obra, Zarina se preocupa especialmente por el poder de la memoria y la centralidad del hogar como lugar simbólico de pertenencia. Cada grabado está acompañado de un pequeño texto que indica las direcciones de cada casa en urdu, su lengua materna, hoy en día casi en extinción, reforzando así la conexión entre lenguaje, territorio e identidad. Este gesto me resulta especialmente significativo porque me recuerda a la lengua gallega y en cómo está siendo desplazada y olvidada poco a poco. La elección del urdu por parte de la artista se conecta con el recuerdo de su país, de su infancia y de su historia que a medida que crece se va perdiendo (Minneapolis Institute of Art, 2019).

En conjunto, la obra de Zarina guarda una fuerte relación con la propuesta de este trabajo, que también explora la nostalgia desde la distancia con el lugar de origen y la memoria familiar como territorio afectivo. Al igual que Zarina utiliza los planos de sus hogares como un mapa de su vida, en esta investigación se recurre al uso de telas como forma de construir una cartografía.

Figura 3: Grabados *Home I Made / A Life in Nine Lines* de Zarina Hasmhi, (2001). Fuente: Christie's

Aunque el mar no es el tema principal en esta investigación, su presencia siempre se manifiesta en mi práctica artística. Crecer cerca de la costa ha influido en mi interés por los elementos naturales como la niebla, los colores del agua, sus patrones o la vegetación que crece alrededor. En mi práctica artística no se representa de manera literal, sino que intento traducir la conexión que tengo a través de los colores, gestos o materiales que elijo.

En este sentido, la obra de Tacita Dean me llama especialmente la atención. En su exposición *De mar en mar* (Fundación Botín, 2013), una de las piezas más relevantes eran sus dibujos en pizarra, en los que combinaba imágenes de barcos, marineros y olas. Estas pizarras funcionan como superficie de pensamientos para la artista. En ellas aparecen borrados, trazos provisionales que a medida que avanza la producción de la obra van cambiando y textos que se relacionan de manera simbólica con el constante cambio e inestabilidad del mar (ABC, 2013).

Figura 4: Dibujo en pizarra, *The Wet Prayer* de Tacita Dean, (2013). Fuente: Centro Botín

5.2.3. Relación entre arte textil y nostalgia

En mi recorrido como artista, el uso de telas, costuras y pigmentos no es algo que elijo solo por lo visual. Para mí, tiene que ver con volver a algo más personal, más íntimo. El textil se ha convertido en una forma de hablar desde la memoria y el lugar al que pertenezco. Coser, teñir o simplemente tocar la tela son gestos que me acompañan desde pequeña. Recuerdo las tardes entre lanas y agujas, haciendo cosas con las manos. Ahí están también mi abuela, que me enseñó a tejer, y mi tía abuela, que hacía la ropa para toda la familia. Todo eso vuelve cuando trabajo en mi obra, y me ayuda a pensar en lo que ya no está, en lo que echo de menos, en lo que para mí significa hogar.

En ese sentido, la obra de Aboubakar Fofana ha sido una referencia especialmente significativa para mí. Su práctica textil se construye también desde una memoria afectiva y desde un deseo de reconexión. Nacido en Malí en 1967 y criado en París, Fofana inició su camino artístico en la caligrafía, pero es el recuerdo de una planta de su infancia, el índigo, lo que lo lleva a cambiar sus intereses artísticos. Aquel azul que manchaba sus dedos se convierte en una forma de regresar, no físicamente, sino espiritualmente, a su lugar de origen (Johanna Macnaughtan, 2017). Para mí, teñir telas y coserlas es una forma de trabajar con los colores que me conectan con mi tierra, con mis recuerdos y con lo que siento.

Figura 5: Hojas secas de ngalama preparándose para el tinte. (s.f), Riley Salyards. Fuente: Documenta 14

Fofana desarrolló una forma de hacer cubas de índigo usando solo elementos naturales, sin químicos, cuidando bacterias vivas y respetando los tiempos que marca la naturaleza. Su manera de trabajar está muy ligada a la calma, a observar con atención y a conectar lo material con lo espiritual (Johanna Macnaughtan, 2017). Su manera de trabajar tiene mucho que ver con esta investigación. Cuando se tiñe una tela, no se trata solo de cambiar su color, sino de activar recuerdos, de hacer que surjan vivencias. Para esta investigación, Fofana representa una forma de ver el arte textil que va más allá de lo visual; hay algo espiritual y algo que lo lleva a conectar con sus orígenes y el lugar donde ha nacido. Me inspira mucho cómo pone en valor conocimientos que vienen de su tierra y de quienes vinieron antes, cómo respeta los ritmos

naturales y cómo consigue que un simple pigmento se convierta en una memoria viva.

Figura 6: *Instalación Fundí*, Aboubakar Fofana. (2017). Roman März. Fuente: Documenta 14

Para seguir profundizando en el papel del textil y la costura, se debe mencionar a la artista francesa Louise Bourgeois (1911-2010), quién desde niña tuvo una fuerte conexión con el mundo textil ya que creció en una tienda de tapicería de muebles. Desde muy joven, encontraba en el taller una manera de entretenerse completando los dibujos que faltaban en las piezas de telas dañadas, una práctica que marcó por completo su obra adulta. Más adelante, comenzó a guardar prendas y tejidos que acabaría usando en su práctica artística. En su caso, la costura no era solo una técnica, sino un acto de intentar reparar y mantener unidas las cosas frente a la amenaza de separación o abandono (Llamas, M. 2010). Más allá de la técnica, lo que me interesa de la costura es su capacidad para contener gestos heredados y tejer memoria, de reunir pedazos dispersos para construir algo común.

Figura 7: *Instalación The Woven Child*, Louise Bourgeois. (2022). Mark Blower. Fuente: The Hayward Gallery

5.2.4. Uso de estampación, fotografía e instalación como herramientas narrativas

Dentro de mi práctica artística, la estampación, la fotografía analógica y la instalación son fundamentales para rescatar los recuerdos y así poder crear una cartografía de la morriña. Son medios que me ayudan a entrar en la memoria, a partir de lo que queda, de los rastros, de lo que se puede tocar o guardar.

La fotografía, especialmente cuando se trabaja desde el archivo personal y lo analógico, es una herramienta poderosa para activar la memoria afectiva. En mi práctica artística, las imágenes familiares conectan el pasado con el presente, y también funcionan como dispositivos capaces de desbloquear historias y reconstruir mi historia familiar. Mirar fotos antiguas no es solo un acto nostálgico, sino un proceso de rescate emocional. Como comenta La voz de Cádiz en su artículo sobre la fotografía y memoria:

Cultivar recuerdos es uno de los consejos que recomiendan los expertos para estimular la mente y las fotos juegan un importante rol para ello, ya que distintas investigaciones demuestran que mirar imágenes, en concreto de amigos o familiares, aumenta los sentimientos de conexión social y permite recordar y activar regiones cerebrales relacionadas con la memoria.

La fotografía analógica permite transportarte a una época no vivida: el grano, los colores, la textura de la foto, etc.... Guardo interés en esta técnica porque es un proceso más lento y cuidado, y eso hace conectar más con lo que fotografío, a diferencia de lo digital, que es más inmediato. Joan Fontcuberta (1955) señala “El hecho de que para ver la imagen acabada se requiera una espera, crea un estado de ánimo particular y la relación con el resultado es muy distinto”. Los errores, la imperfección de los resultados, hace que esta práctica tenga mucho más “sentimiento”.

En este trabajo, las imágenes se transfieren sobre tela con transparencias mediante técnicas de estampación, para generar así un simbolismo de los recuerdos y su fragilidad en la memoria. En cuanto a la instalación, permite llevar esos recuerdos a algo real, que se puede tocar, ver, entrar. No sólo ayuda al propio artista a hacer tangibles sus recuerdos, sino que también se expone como una forma de compartir a los espectadores su experiencia y que estos puedan habitar el relato.

5.3. PROYECTOS ANTERIORES DE REFERENCIA

Un trabajo realizado en el último año que ha sido fundamental para el desarrollo del lenguaje artístico y conceptual de mi proyecto actual fue una instalación que incorporaba textiles y grabados. En esta obra, mi objetivo fue convertir los recuerdos de mi infancia en la casa de mi abuela, en Galicia, en una forma material. Ese espacio tiene una profunda carga emocional para mí ya que representa mi infancia, mi identidad y mis raíces.

Figura 8: *Instalación Lola*. (2025). Elaboración propia.

Para ello, se colgaron dos telas verticales estampadas con técnicas fotosensibles, intercalando imágenes de archivo familiar y azulejos del hogar de mi abuela. A los lados, dos sillas enfrentadas dialogan en silencio: una representa la ausencia de mi abuela cuando no estoy presente en Galicia, la otra, mi lugar como observadora, que reconstruye los recuerdos a través de los elementos que se encuentran en la instalación.

De la mismo cuerda cuelga también un ramo de margaritas y hortensias, flores que contienen múltiples cargas simbólicas: por un lado, evocan el paso del tiempo, al ir soltando sus pétalos conforme se secan; por otro, representan el jardín de mi abuela, un lugar donde siempre florecen hortensias, flores muy ligadas al norte de España y a los paisajes lluviosos de Galicia. Su color, que varía según el pH de la tierra, me interesa como metáfora de conexión con la tierra. Además, guardan una fuerte carga religiosa y ritual, porque de niña la veía cortar esas flores para llevarlas al cementerio, en un gesto íntimo de cuidado hacia los que ya no están.

Este proyecto no solo buscaba recrear la presencia de mi abuela y su hogar, sino también tratar de materializar lo que es intangible. El objetivo era generar un espacio sensible, donde lo personal pudiera conectar con lo colectivo, que de alguna manera, invitase al espectador a reflexionar sobre lo que ha perdido, ya sea un lugar o una persona. En resumen, fue una manera de dar forma a la memoria, de permitir que lo que ya no está pudiera hacerse tangible y, de algún modo, compartirse con quienes lo observan.

6. DESARROLLO ESPECÍFICO DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

6.1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO Y CONCRECIÓN DE LA PROPUESTA

Este proyecto nace desde una preocupación constante: mi distancia con el lugar del que vengo. Desde que comencé a estudiar fuera de mi ciudad natal, empecé a sentir una necesidad cada vez más fuerte de vincular toda mi práctica artística con Galicia. Esa necesidad no solo era emocional, sino también material: los paisajes, los colores, la lluvia y la niebla empezaron a filtrarse en mi obra de forma natural. A través de ellos intentaba traducir una sensación de morriña que me acompaña desde hace cuatro años.

Mi práctica se ha ido construyendo en torno a ese sentimiento, desde la exploración de cómo representar la humedad del paisaje hasta la expresión de emociones personales a través de los colores y los tejidos, siempre vuelvo al mismo punto: la memoria, la distancia y el hogar. Con este proyecto quería reunir todas esas emociones acumuladas, todos esos fragmentos de recuerdo, y darles forma en una instalación que actuase como una cartografía emocional. Una cartografía de la morriña que pudiese contener recuerdos, gestos y materiales cargados de significado; algo que pudiera permanecer en el tiempo, acompañarme y ser habitado.

La primera instalación que realicé, centrada en la casa de mi abuela, fue un punto de partida. A través de ella descubrí que podía transformar la obra en un archivo íntimo, en un lenguaje propio desde el que hablar de mi historia. A partir de ahí, empecé a desarrollar esta nueva instalación, con la intención de seguir explorando esos vínculos y traducirlos plásticamente.

El proceso comenzó, sin saberlo del todo, durante uno de mis viajes de vuelta a A Coruña. En un paseo por el monte, recogí algunas plantas y las guardé en mi cuaderno de campo, todavía sin un fin claro. Más adelante, durante una caminata por una de las playas cercanas a mi casa, me llamó la atención la resistencia de las flores costeras frente al viento, sus colores intensos y su fragilidad a la vez. Ese momento fue clave para entender qué quería hacer. Ahí apareció el germen de la instalación: trabajar con esas plantas, esos colores y esos paisajes como forma de narrar mi vínculo con el lugar que echo de menos.

Figura 9: Cuaderno de campo. (2025). Elaboración propia

En un primer momento, ideé y realicé bocetos de una instalación textil compuesta por telas teñidas con pigmentos extraídos directamente de las flores que había observado en aquella playa. Mi intención era capturar sus colores reales y llevarlos al soporte textil como una forma de fijar esa experiencia y ese paisaje. Sin embargo, pronto me di cuenta de que, objetivamente, era inviable: para obtener una mínima cantidad de pigmento tendría que arrancar una gran cantidad de flores, lo cual suponía un impacto que no estaba dispuesta a generar. Aquello me hizo replantearme el modo en el que quería traducir esos colores. Fue entonces cuando surgió la idea de trabajar con tintes naturales: en lugar de obtener directamente el color de esas flores concretas, comencé a investigar qué plantas y elementos de mi entorno podían ofrecer una paleta similar, manteniendo el vínculo con la tierra sin dañarla. Esa decisión marcó un punto de inflexión en el desarrollo del proyecto, y me permitió pensar el teñido como un gesto simbólico, no solo estético.

Figura 10: Boceto acuarela telas. (2025). Elaboración propia

Figura 11: Boceto acuarela instalación. Elaboración propia

6.2. ELABORACIÓN DE PIGMENTOS NATURALES Y EXPERIMENTACIÓN TEXTIL

Una vez clara la idea de trabajar con telas teñidas, empezó la búsqueda de encontrar los pigmentos naturales adecuados. Lo primero fue pensar en qué tonos me interesaban, teniendo en cuenta los colores de los paisajes, el mar, las flores de mi entorno y también por ciertas sensaciones y recuerdos del imaginario. A partir de ahí, comencé a investigar qué elementos naturales podían ofrecer esos matices.

Fui probando con distintos ingredientes: col lombarda, remolacha, cúrcuma, espinacas, cebolla blanca y morada, y alubias negras. El proceso, en general, consistía en hervir cada uno en agua de sal durante unos 30 minutos, hasta que soltaban el color. En el caso de las alubias negras fue diferente: las dejé en remojo en agua fría durante al menos 12 horas para que soltaran el pigmento. Con cada prueba fui descubriendo tonalidades distintas y poco a poco fui construyendo la paleta de colores que daría forma a la instalación.

Figura 12: Alimentos en proceso de extracción. (2025). Elaboración propia

Otro paso fundamental fue la elección de los tejidos. Visité varias mercerías en busca de telas claras, hechas 100% de algodón, ya que los tejidos naturales absorben mejor los pigmentos. Me interesaba especialmente que fueran telas con cierta transparencia, de modo que al superponerlas en la instalación se pudiese intuir lo que hay detrás de cada capa. Esta decisión no era sólo estética, sino también conceptual: buscaba evocar la idea de los recuerdos superpuestos, que se entrelazan y permanecen, aunque difusos.

Para fijar el color en el tejido se empleó alumbre potásico, una sal que actúa como mordiente. Este producto es esencial en el teñido natural, ya que permite que el pigmento se adhiera de forma más duradera a la fibra textil. Pesé cada trozo de tela y añadí un 25% del total de la tela en alumbre potásico, disolviéndose en agua caliente. Luego sumergí las telas en esa solución durante aproximadamente una hora, dejándolas “mordiéndose” antes del teñido.

Una vez listas, introduje cada tela en su pigmento correspondiente y las dejé sumergidas entre una y dos horas, observando cómo evolucionaban los colores. Cuando el tono era el deseado, sacaba las telas, las enjuagaba cuidadosamente y las tendía para que se secan al aire. De esta manera fui creando una paleta de colores, construida desde los materiales cotidianos, el recuerdo del paisaje y el gesto manual. Finalmente me decanté por los colores rosados y azules que me ofrecían los tintes para pigmentar todas las telas de la instalación.

Figura 13: Tela sumergida en tinte de remolacha. (2025). Elaboración propia

Figura 14: *Tela sumergida en tinte de cebolla.* (2025). Elaboración propia

Figura 15: *Telas pigmentadas.* (2025). Elaboración propia

6.3. RECOPIACIÓN FOTOGRÁFICA Y CONSTRUCCIÓN DE ARCHIVO VISUAL

Uno de los principales objetivos de este proyecto era la construcción de un archivo fotográfico que hablase de mi pasado. Para ello, en los viajes realizados este año, recopilé diferentes fotografías antiguas (anexo 2) que mostraban la historia familiar. Muchas de ellas estaban almacenadas en álbumes o en cajas, en algunos casos casi olvidadas.

Sin embargo, más que el valor visual de las imágenes, estaba interesada en ese acto de juntarnos a mirar las fotografías juntos. Durante las comidas o reuniones, observábamos las postales, y las personas mayores como mi abuela o mis padres contaban las historias que se escondían tras ellas. Este gesto colectivo de recordar, de reconstruir la memoria a través de lo compartido, daba sentido a la recopilación y la dotaba de una dimensión afectiva que atraviesa toda la obra.

Además de rescatar fotografías de archivo, decidí complementar el proyecto con un nuevo registro fotográfico realizado en formato analógico (anexo 3). Como menciono en el marco teórico, el uso de la fotografía analógica está estrechamente ligado a mi búsqueda de lo emocional y lo nostálgico. Me interesa su carácter impredecible, el proceso pausado que implica, la espera del revelado y el grano matérico de las imágenes, que evoca tiempos pasados y acentúa la conexión con el recuerdo.

El resultado de ese carrete fotográfico (véase anexo) puede dividirse por temática en tres grandes bloques. Por una parte el mar, elemento constante en mi vida y parte de esa morriña por la distancia. Por otra parte, la vegetación costera, en especial las flores, que cobran importancia en el paisaje gallego. Por último el entorno familiar, espacios como la casa de mi abuela o mi hogar.

Figura 16: *Fotografía merendero*. Elaboración propia

Figura 17: *Fotografía costa Caión*. Elaboración propia

Las fotografías fueron modificadas en ordenador para reducir transparencia y así conseguir el efecto de fragilidad de los recuerdos. Posteriormente se estamparon en las telas mediante una técnica de impresión inkjet sobre papel de transferencia textil, que permite fijar las imágenes sobre superficies de algodón conservando buena parte de los matices originales. Este método resultó adecuado tanto por su accesibilidad como por la posibilidad de trabajar con él, y ofrecía un acabado etéreo que dialogaba con la estética general del proyecto. Para el montaje fotográfico sobre las telas realicé un boceto a ordenador (Anexo 4) que permitió organizar cada imagen en su correspondiente posición.

Figura 18: *Fotografía en papel transfer*. Elaboración propia

Figura 19: *Transferencia a tela con plancha.* Elaboración propia.

Figura 20: *Detalle imágenes en tela.* Elaboración propia

6.4. PLANIFICACIÓN INSTALATIVA Y DETALLES FINALES

Una vez las telas estaban teñidas y pigmentadas, cosí los extremos para introducir una varilla de madera que diese peso y forma a la tela, sin perder su movimiento. Además, realicé varios bordados, que simbolizan los conocimientos aprendidos de mi abuela, en forma de raíces que nacen desde el final de la tela hacia arriba. Estos pequeños y sutiles cosidos dotan a la instalación ese significado de indagar en los recuerdos.

Figura 21: *Cosido a máquina.* Elaboración propia

Figura 22: *Varilla madera.* Elaboración propia

Figura 23: *Cosidos en tela.* Elaboración propia

Para la posible colocación de las telas, consideré que el mejor sitio para montar la instalación era el antiguo merendero de casa de mi abuela. No sólo es un lugar cargado de recuerdos de la infancia, sino que su estética vacía y abandonada, conecta con la idea de esta investigación, de la fugacidad del tiempo y la pérdida de recuerdos. De esta manera, al llevar la obra a este lugar, se pretende avivar esos momentos pasados.

La idea de verticalidad responde a esa fijación personal de representar de esa manera las capas de mi imaginario. Cada tela representa así, un recuerdo o una sensación que cuando se juntan forman una conexión entre ellas. Su colocación en el exterior hace que jueguen con el viento, dando una sensación onírica. Además la incisión de la luz del sol sobre los tejidos y las fotografías consigue crear transparencias, haciendo referencia a la fragilidad de los recuerdos. Por otra parte, las sombras de las vides que se proyectan en las telas hacen el mismo papel que los bordados, simulando las raíces.

Figura 24: *Instalación final*. Elaboración propia

Figura 25: *Instalación final detalle.* Elaboración propia

Figura 26: *Detalle instalación.* Elaboración propia

Figura 27. *Detalle instalación.* Elaboración propia

Figura 28. *Detalle instalación.* Elaboración propia.

7. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA

Este proyecto se acerca a la hipótesis formulada al inicio del trabajo. Considero que sí he podido construir una cartografía de la morriña donde se ven reflejados mis recuerdos y mis pensamientos más íntimos. Más allá de intentar representar la morriña de forma literal, lo que he buscado ha sido construir algo desde el proceso. En cuanto a los objetivos, opino que se han alcanzado todos, desde el general hasta los específicos. Aunque el resultado visual no ha sido lo principal y lo esperado, toda la investigación teórica y artística que hay detrás tienen mucho peso.

En un principio sí que tenía la idea de llegar a un resultado más cerrado o concreto, pero el propio trabajo me fue llevando hacia algo más experimental, sin buscar una meta clara. Por eso, siento que ha sido más una búsqueda que una respuesta. El valor está en lo que se ha ido dando por el camino, más que en la pieza final. En cuanto a la investigación teórica, puedo decir que me ha ayudado a conocer otras formas de entender la nostalgia y también me ha servido para aplicar esos conocimientos a la práctica artística. Por otra parte, aunque la obra final sigue la misma línea de trabajo que las anteriores, considero que responde a esa necesidad de expresar lo que siento.

Ahora mismo estoy en una etapa en la que me replanteo muchas cosas, tanto en lo personal como en lo que tiene que ver con mi camino en el arte. No sé si seguiré trabajando sobre este tema pronto. Ha sido un proyecto muy importante para mí, pero también me ha hecho dudar mucho sobre qué relación tengo con el arte y hacia dónde quiero ir. Por eso, esta conclusión no es un cierre definitivo, sino más bien una pausa, que quizás retome más adelante o en otra dirección.

8. FUENTES DOCUMENTALES

J. L. Alonso (2019, 8 mayo). La nostalgia es una enfermedad suiza. ABC Blogs. <https://abcblogs.abc.es/proxima-estacion/europa/la-nostalgia-es-una-enfermedad-suiza.html>

Abc. (2019, 24 junio). *El extraño y sorprendente origen de la nostalgia*. Diario ABC. https://www.abc.es/cultura/libros/abci-extrano-y-sorprendente-origen-nostalgia-201906220126_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fcultura%2Flibros%2Fabci-extrano-y-sorprendente-origen-nostalgia-201906220126_noticia.html

Nuño, Ada. (2021, 21 junio). *La paradoja de la nostalgia: tipos y por qué puede ser buena para nosotros*. elconfidencial.com. https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2021-06-21/paradoja-nostalgia-tipos-psicologia-razones_3134655/

S. Garrocho, Diego (2019). *Nostalgia. Sobre el origen y el nombre de una patología sentimental*. Revista Isegoría, nº 61, p. 678-679, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7335490>

Boym, S. (2001) *El futuro de la nostalgia*. (Versión Kindle). Antonio Machado Libros.

Izcovich, M. (2018, 28 diciembre). *¿De dónde sale la pasión actual por la nostalgia?* La Vanguardia. <https://www.lavanguardia.com/vida/20181228/453783737655/de-donde-sale-la-pasion-actual-por-la-nostalgia.html>

Freud, S. (2022). *Duelo y melancolía* (publicado originalmente en 1917) (Versión Kindle). LeBooks.

Benjamin, W. (2021). *Tesis sobre el concepto de historia y otros ensayos sobre historia y política* (publicado originalmente en 1940). (Versión Kindle). Alianza Editora.

García, A. (2024, 7 agosto). *La memoria: ¿Fiel reflejo del pasado o una construcción engañosa?* @Qtorb X Albert. <https://www.qtorb.com/la-memoria-fiel-reflejo-del-pasado-o-una-construccion-enganosa/>

Porrúa, María del Carmen (2012) (Publicado originalmente en 1986)). *El tema de la emigración en la poesía de Rosalía de Castro y su proyección en dos poetas gallegos*. Archivo de poéticas contemporáneas na cultura. <http://www.poesiagallega.org/archivo/ficha/f/2342>

LOIA, guía aberta a lingua galega. *El papel de la emigración*. Consello da Cultura Galega. (s. f.). <https://consellodacultura.gal/especiais/loia/historia.php?idioma=3&id=93>

Rosalía de Castro. (1863). *Cantares Gallegos*. J. Compañel. https://www.google.es/books/edition/Cantares_gallegos/phsoAAAAYAAJ?hl=es&gbpv=1&pg=PP9&printsec=frontcover

Sonido Muchacho (2025, 21 marzo). *Sen Senra sella su trilogía del PO2054AZ adelantando "Hasta El Fondo"*, primer single del Vol.III. Sonido Muchacho. <https://sonidomuchacho.com/sen-senra-sella-su-trilogia-del-po2054az-adelantando-hasta-el-fondo-primer-single-del-vol-iii/#con>

Christian Boltanski (1989) *Les archives de Christian Boltanski 1965-1988*. Centre Pompidou. <https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/c4rrdB>

Fundación Mar Adentro (Ed) (2015) *Animitas. Christian Boltanski*. Hueders <https://fundacionmaradentro.cl/wp-content/uploads/2016/08/boltanski-dp-web.pdf>

Minneapolis Institute of Art. (2019). *Homes I Made / A Life in Nine Lines*, 1997, Zarina Hashmi. Minneapolis Institute of Art. <https://collections.artsmia.org/art/131348/homes-i-made-a-life-in-nine-lines-zarina>

Fundación Botín (2013). *De mar en mar. Tacita Dean*. https://virtual.fundacionbotin.org/visita_tacita/

García Calero, Jesús (2013, 11 diciembre). *Una Tacita de mar*. ABC Blogs. <https://abcblogs.abc.es/espejo-de-navegantes/otros-temas/una-tacita-de-mar.html>

Macnaughtan, J. (2017). *Aboubakar Fofana*. Documenta 14. <https://www.documenta14.de/en/artists/13516/aboubakar-fofana>

Llamas, M. (2010). Textile artist: Louise Bourgeois. <https://montsellamas.com/louise-bourgeois/>

La voz de Cádiz (2024, 12 septiembre). *La fotografía, un elemento clave para la memoria*. La voz de Cádiz https://www.lavozdigital.es/provincia/fotografia-elemento-clave-memoria-20240912132002-ntv_amp.html

Calvo, M. L. (2022, 19 agosto). *El auge a contracorriente de la fotografía analógica: "Nos ayuda a comunicarnos con el mundo de forma más pausada"* RTVE.es <https://www.rtve.es/noticias/20220819/auge-fotografia-analogica-ayuda-comunicarnos-manera-pausada/2396813.shtml>

9. ANEXO

Anexo 1

*Adios rios, adios fontes,
Adios regatos pequenos,
Adios vista dos meus ollos
Non sei cando nos veremos.*

*Miña terra, miña terra,
Terra donde m' eu criei,
Ortiña que quero tanto,
Figueiriñas que prantei.*

*Prados, ríos, arboredas,
Pinares que move o vento,
Paxariños piadores,
Casiña dó meu contento,(...)*

*(...) Adios gloria! Adios contento!
Deixo á casa onde nacín,
Deixo á aldea que conoço,
Por un mundo que non vin!*

*Deixo amigos por estraños,
Deixo á veiga pólo mar,
Deixo, en fin, canto ben quero...*

¡Quen pudiera non deixar!...

(Rosalía de Castro, 1863, Cantares Gallegos)

Anexo 2

Figura 29: *Fotografía de archivo*. Elaboración propia

Figura 30: *Fotografía de archivo*. Elaboración propia

Anexo 3

Figura 31: *Fotografía analógica*. Elaboración propia

Figura 32: *Fotografía analógica*. Elaboración propia

Figura 33: *Fotografía analógica*. Elaboración propia

Figura 34: *Fotografía analógica*. Elaboración propia

Figura 35: *Fotografía analógica*. Elaboración propia

Figura 36: *Fotografía analógica*. Elaboración propia

Anexo 4

Figura 37: *Prueba instalación.* Elaboración propia

Figura 38: *Montaje fotográfico.* Elaboración propia

Anexo 5

Figura 39: *Detalle instalación.* Elaboración propia

Figura 40. *Lo/a*. Elaboración propia

Figura 41. *Detalle bordado*. Elaboración propia

Figura 42. Detalle bordados. Elaboración propia.